

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції

МОЛОДІЖНА НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА РОЗВИТКУ

присвячена Всесвітньому дню науки (28-29 листопада 2025 року)

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції

«МОЛОДІЖНА НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА РОЗВИТКУ»

*присвячена Всесвітньому дню науки
(28-29 листопада 2025 року)*

Чернівці
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
2025

УДК 0/9(082)
М 754

*Рекомендовано до друку науково-технічною радою
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(протокол №19 від 31 грудня 2025 року)*

М 754 Молодіжна наука заради миру та розвитку : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 листопада 2025 року, м. Чернівці). Чернівці : Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2025. 490 с.

ISBN 978-617-8703-41-7

У Збірнику представлені результати теоретичних і практичних досліджень із широкого спектру напрямів: суспільні науки, гуманітарні науки та мистецтво, технічні науки, природничі та математичні науки, біологія та охорона здоров'я, економічні науки. Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку»*, яка присвячена Всесвітньому дню науки (28-29 листопада 2025 року). Конференція була організована та проведена Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Радою молодих вчених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

ISBN 978-617-8703-41-7

УДК 0/9(082)

**За достовірність результатів дослідження відповідальність несуть автори*

© Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, 2025

ЗМІСТ

Секція: Біологія та охорона здоров'я

Ігор Морар, Дар'я Ковалик

Діджиталізація, штучний інтелект дослідження та моніторингу стану здоров'я у фізичній терапії (ерготерапії) 14

Артем Корнієнко, Галина Чвалюк, Василь Грубінко

Перспективи фіторемедіації прісноводних водойм за допомогою рогозу широколистого (*Typha Latifolia*) в екосистемі Тернопільського водосховища 18

Nataliia Steniakina, Sofia Suslova, Tetiana Burda, Oleksandr Mushii and Taras Zadvornyi

expression of TME-associated miRNA-27a-3p in prostate cancer 22

Tetiana Burda, Oleksandr Mushii, Anastasiia Levenets, Mariia Kokoilo, Maria Yeshchenko and Taras Zadvornyi

MEP1A1 expression in prostate cancer tissue 25

Oleksandr Mushii, Anna Pavlova, Tetiana Burda, Tamara Kozak, Anastasiia Shevchuk, Taras Zadvornyi

Glucocorticoid-induced metabolic alterations in androgen-independent prostate cancer cells 27

Світлана Бурмей, Надія Бойко

Мікробіом кишечника при синдромі подразненого кишечника з діареєю: структурні особливості 30

Роман Бондаренко, Андрій Єфременко

Відеоаналіз техніки рухів у кондиційному тренуванні: можливості інтернету речей 33

Федір Гладких

Пародонтит і ревматоїдний артрит: імунопатогенетичний взаємозв'язок з акцентом на цитрулінування білків та імунну відповідь 36

Ігор Дробнер, Федір Гладких, Тетяна Лядова та Марія Матвєєнко

Лактат-піруватна рівновага міокарда як мішень кардіопротекторної дії кріоекстракту селезінки при целекоксиб-індукованій кардіоміопатії 41

Марія Матвєєнко, Федір Гладких, Микола Чиж, Тетяна Лядова, Тетяна Козлова

Мультимодальна анальгезія в моделі ушкодження сідничного нерва 46

Володимир Студент, Федір Гладких, Тетяна Лядова, Марія Матвєєнко

Модуляція системи оксиду азоту при токсичному ураженні нирок: експериментальне обґрунтування ефективності безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів 50

Валерія Мільченко

Розвиток культури прямої торгівлі (Direct Trade) у кавовій індустрії України 55

Ратмір Турчанінов, Юрій Мосейчук

Порівняльний аналіз професійних стандартів спортивних тренерів Великобританії та України 58

Тетяна Гафич, Мирослава Кобилецька

Роль алелопатії та біохімічних чинників у формуванні інвазійного потенціалу *Heracleum sosnowskyi* 62

Оксана Кушнір, Ігор Забродський

Забруднення довкілля діоксинами та діоксиноподібними сполуками як актуальна медико-екологічна проблема 65

Секція: Природничо-математичні науки

Світлана Асташина

Вплив вулканічної активності на клімат Східної Європи 70

Олег Зима

Перспективи вирощування зимуючого гороху в зоні степу України 73

МУЛЬТИМОДАЛЬНА АНАЛЬГЕЗІЯ В МОДЕЛІ УШКОДЖЕННЯ СІДНИЧНОГО НЕРВА

Марія Матвієнко¹, Федір Гладких^{1,2}, Микола Чиж³, Тетяна Лядова¹, Тетяна Козлова¹

¹Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

Міністерства освіти і науки України, Харків, Україна

²ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва

Національної академії медичних наук України», Харків, Україна

³Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, Україна

E-mail: mariia.matvieienko@karazin.ua

АНОТАЦІЯ. Метою було з'ясувати ефективність мультимодальні комбінації кетопрофену (КЕТ) з центральними ад'ювантами прегабаліном (ПРЕГ), кетаміном (КТМ) та дексмететомідіном (ДММ). Їх потенційний вплив на відновлення сенсорного порогу і формування про-регенеративного мікросередовища в моделі нейропатичного болю. У 42 щурів із частковою констрикцією сідничного нерва КЕТ застосовували як монотерапію або в комбінаціях. Оцінювали поріг механічної алодинії та холодову алодинію. У контролі поріг больової чутливості (ПБЧ) знижувався до $9,2 \pm 1,02$ мН проти $21,6 \pm 4,80$ мН в інтактних ($p = 0,027$). КЕТ як монотерапія ефекту, відмінного від контролю, не забезпечував ($11,8 \pm 1,65$ мН; $p = 0,2$). Комбінаціями підвищували ПБЧ були: КЕТ+ПРЕГ – $15,7 \pm 1,48$ ($p = 0,004$), КЕТ + КТМ – $16,8 \pm 4,21$ ($p = 0,1$), КЕТ + ДММ – $20,7 \pm 5,00$ мН ($p = 0,04$). За холодовою алодинією спостерігалася конгруентна ієрархія ефектів: $5,3 \pm 0,42$ (КЕТ), $3,6 \pm 0,57$ (КЕТ + ПРЕГ), $3,1 \pm 0,46$ (КЕТ + КТМ) і $2,1 \pm 0,40$ бали (КЕТ + ДММ), з достовірною різницею з групою контролю $p < 0,05$. Найбільш послідовне відновлення порогів досягнуто для КЕТ + ДММ, що вказує на ключову роль норадренергічної модуляції в гальмуванні центральної сенситизації. Результати підтверджують раціональність мультимодальних схем як підходу, що синхронно зменшує ноцицепцію і модифікує нейрозапальні й пластичні процеси.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: нейропатичний біль, мультимодальна анальгезія, кетопрофен, дексмететомідин

I. Вступ

Нейропатичний біль (НБ) залишається однією з найскладніших клінічних проблем через обмежену відповідь на монотерапію та помірну ефективність стандартних підходів, що стимулює перехід до мультимодальних стратегій із поєднанням препаратів різних механізмів дії. Сучасні огляди і настанови підкреслюють, що, попри доведену роль антидепресантів, $\alpha_2\delta$ -лігандів (габапентиноїди) та низки топічних засобів, частина пацієнтів зберігає клінічно значущий біль, що обґрунтовує пошук ад'ювантних комбінацій і персоналізацію лікування [1, 2]. Відповідно до механізму дії доцільним є поєднання блокади периферичної ЦОГ завдяки нестероїдним протизапальним засобам (НПЗЗ) (наприклад, кетопрофену) з засобами центральної дії із α_2 -адренергічною модуляцією (дексмететомідин), антагонізацією NMDA-рецепторів (кетамін) та блокадою $\alpha_2\delta$ -субодиниць кальцієвих каналів (прегабалін). Узагальнені дані рандомізованих досліджень і мета-аналізів підтверджують клінічну корисність $\alpha_2\delta$ -лігандів у різних фенотипах НБ, тоді як низькі дози кетаміну в періопераційному періоді можуть зменшувати ризик хронічного післяопераційного нейропатичного болю, хоча впевненість доказів поки що низька і потребує уточнення дозувань та тривалості [3].

Контроль ноцицепції й цілеспрямована модифікація нейрозапалення та гліальної активації визначають пластичність спінальних мереж і відновлення аксонів. Актуальні огляди демонструють центральну роль мікроглії в ініціації та підтриманні НБ і підкреслюють, що корекція нейроімунних взаємодій здатна створювати «про-регенеративне» мікросередовище. Переконливі доклінічні дані свідчать, що дексмететомідин може сприяти відновленню периферичного нерва, тоді як регуляція нейрозапалення загалом пов'язана з поліпшенням синаптичної пластичності та аксональної регенерації. Це робить мульти-

модальні комбінації НПЗЗ з ад'ювантами центральної дії раціональною стратегією одночасного зменшення болю та підтримки регенеративних процесів [4, 5]. Отже, метою нашого дослідження було оцінити вплив ад'ювантних анальгетиків на знеболюючу активність кетопрофену при нейропатичному болю в експерименті.

II. Основна частина

Відтворення моделі нейропатичного болю в експерименті

Дослідження виконано на 42 білих нелінійних щурах-самцях масою 200–220 г. Тварин утримували в умовах віварію з вільним доступом до води й корму за стандартного режиму. Перед початком експерименту піддослідні тварини перебували 14 діб на карантині відповідно до СТ-Н МОЗ України 42-6.0:2008 (належна лабораторна практика). Після скринінгу больової чутливості (tail immersion test) щурів із порівнюваними базовими показниками рандомізували у 6 груп по 7 тварин.

Модель нейропатичного болю відтворювали методом часткової перев'язки сідничного нерва (n. ischiadicus) за Seltzer (верхня третина стегна, лігатура 8-0, компресія $\approx 1/2$ поперечного діаметра нерва) [6]. Операції проводили під загальною анестезією тіопенталом натрію з місцевою інфільтрацією 1% лідокаїну у стерильних умовах. Протягом 14 днів після втручання моніторували розвиток нейропатичного фенотипу (ознаки аутономії за бальною шкалою, механічна й холодова гіпералгезія). До подальших процедур включали тварин зі стабільним больовим фенотипом.

З 14-го по 28-й день щоденно вводили досліджувані препарати за схемами: (I) інтактні + 0,9% NaCl; (II) перев'язка нерва + 0,9% NaCl (контроль); (III) кетопрофен (KET); (IV) KET + прегабалін (ПРЕГ); (V) KET + кетамін (КТМ); (VI) KET + дексметомідин (ДММ). Компоненти комбінованих схем вводили нарідно з інтервалами 10–30 хв, що унеможливило фармакокінетичні накладки. Вибір ад'ювантів обґрунтовано їхніми комплементарними механізмами: ПРЕГ – блокада $\alpha_2\delta$ -субодиниць кальцієвих каналів; КТМ – антагонізм NMDA-рецепторів; ДММ – селективна α_2 -адренергічна модуляція.

Оцінку больової чутливості проводили на 28-й день, первинною кінцевою точкою був поріг механічної алодинії (von Frey), вторинною – холодова алодинія (cold acetone test). Тести виконували в стандартних умовах адаптації тварин до кліток-арен і стабільної температури; кожне вимірювання повторювали серіями із подальшим розрахунком середніх значень на тварину. Такий дизайн забезпечував зіставність між групами та дозволяв оцінити внесок окремих центральних ад'ювантів у потенціювання анальгетичної активності KET на моделі стабільного нейропатичного болю, валідованій за поведінковими та сенсорними критеріями [6].

Дослідження комбінованої дії кетопрофену з центральними ад'ювантами на знеболюючу активність на моделі хронічного нейропатичного болю

Модель нейропатичного болю була валідною, так у контрольних тварин (перев'язка без лікування) поріг больової чутливості (ПБЧ) у тесті фон Фрея сягав $9,2 \pm 1,02$ мН порівняно з результатами інтактних тварин $21,6 \pm 4,80$ мН ($p = 0,027$), тобто з різницею 57,1% від референтного рівня. Це узгоджується з формуванням стійкої механічної алодинії та центральної сенситизації. Монотерапія KET лише частково коригувала гіпералгезію. ПБЧ зростав до $11,8 \pm 1,65$ мН ($p = 0,2$ порівняно з контролем), що відображає обмежений вплив завдяки периферичній блокаді ЦОГ.

Комбіновані схеми суттєво відрізнялися за виразністю ефекту. Додавання прегабаліну (KET+ПРЕГ) підвищувало ПБЧ до $15,7 \pm 1,48$ мН ($p = 0,004$ порівняно з контролем), що свідчить про помітне потенціювання KET через блокаду $\alpha_2\delta$ -субодиниць кальцієвих каналів і зменшення пресинаптичного вивільнення збуджувальних медіаторів. Комбінація з кетаміном (KET+КТМ) давала зіставний за величиною середній рівень ПБЧ $16,8 \pm 4,21$ мН,

однак через більшу варіабельність різниця щодо контролю не досягла статистичної значущості ($p = 0,1$). У групах КЕТ+ПРЕГ і КЕТ+КТМ істотних відмін не виявлено ($p = 0,29$). Найближчими до фізіологічної норми були показники у групі КЕТ+дексмететомідин ($20,7 \pm 5,00$ мН; $p = 0,04$ проти контролю). Вірогідно за рахунок α_2 -адренергічної модуляції ця комбінація забезпечувала найбільш повне відновлення механічного порогу та, ймовірно, найвиразніше пригнічення спінальної нейрональної гіперактивності. Жодних ознак антагонізму між компонентами не зафіксовано.

Вторинна кінцева точка, холодова алодинія (cold acetone test), відтворювала загальну картину. У контролі поведінковий бал досягав $7,4 \pm 0,48$ проти $0,4 \pm 0,17$ в інтактних ($p < 0,001$), що підтверджує глибоку сенситизацію холодової чутливості. КЕТ знижував реактивність до $5,3 \pm 0,42$ ($p = 0,006$ проти контролю), але віддалено від норми. У комбінаціях спостерігався послідовний приріст ефекту: КЕТ+ПРЕГ – $3,6 \pm 0,57$ ($p < 0,001$ проти контролю; $p = 0,033$ проти КЕТ), КЕТ+КТМ – $3,1 \pm 0,46$ ($p < 0,001$ проти контролю; $p = 0,005$ проти КЕТ), КЕТ+ДММ – $2,1 \pm 0,40$ ($p < 0,001$ проти контролю та КЕТ).

III. Висновки

Інтегруючи отримані данні можна стверджувати, що мультимодальні поєднання з центральними ад'ювантами суттєво підсилюють анальгетичну активність КЕТ і частково «нормалізують» сенсорні пороги у тварин з нейропатичним болем. Найпослідовніший ефект продемонструвало додавання дексмететомідину, що узгоджується з ключовою роллю норадренергічної модуляції у гальмуванні центральної сенситизації та формуванні більш сприятливого нейронального мікросередовища. Прегабалін і кетамін також забезпечували виражене зниження алодинії, зокрема в холодovому тесті, підсилюючи периферично-центральну дуальність дії КЕТ. Сукупно це підтверджує раціональність мультимодальної анальгезії. Одночасний вплив на периферичну запальну ланку (ЦОГ) і центральні мішені (α_2 -адренорецептори, NMDA, $\alpha\delta$ -канали) дає синергічний результат без ознак фармакодинамічного антагонізму та забезпечує найкраще відновлення механічної й холодової чутливості в межах моделі.

IV. Список використаних джерел

- [1] Finnerup, N. B., Kuner, R., & Jensen, T. S. (2021). Neuropathic Pain: From Mechanisms to Treatment. *Physiological reviews*, 101(1), 259–301. <https://doi.org/10.1152/physrev.00045.2019>
- [2] Attal N. (2019). Pharmacological treatments of neuropathic pain: The latest recommendations. *Revue neurologique*, 175(1-2), 46–50. <https://doi.org/10.1016/j.neurol.2018.08.005>
- [3] Meaadi, J., Obara, I., Eldabe, S., & Nazar, H. (2023). The safety and efficacy of gabapentinoids in the management of neuropathic pain: a systematic review with meta-analysis of randomised controlled trials. *International journal of clinical pharmacy*, 45(3), 556–565. <https://doi.org/10.1007/s11096-022-01528-y>
- [4] Karavis, M. Y., Siafaka, I., Vadalouca, A., & Georgoudis, G. (2023). Role of Microglia in Neuropathic Pain. *Cureus*, 15(8), e43555. <https://doi.org/10.7759/cureus.43555>
- [5] Lassmann H. (2022). Neuroinflammation: 2022 update. *Free neuropathology*, 3, 3. <https://doi.org/10.17879/freeneuropathology-2022-3790>
- [6] Zeltser R, Beilin B Z, Zaslansky R, Seltzer Z. Comparison of autotomy behavior induced in rats by various clinically used neurectomy methods. *Pain*. 2000;89(1):19–24. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0304-3959\(00\)00342-0](https://doi.org/10.1016/S0304-3959(00)00342-0)

MULTIMODAL ANALGESIA IN A SCIATIC NERVE INJURY MODEL

Maria Matvieienko, Fedir Hladkykh, Mykola Chyzh, Tetiana Liadova, Tetiana Kozlova

ABSTRACT. The objective was to determine the effectiveness of multimodal combinations of ketoprofen (KET) with central adjuvants pregabalin (PREG), ketamine (KTM), and dexmedetomidine (DMM) and their potential to restore sensory thresholds and foster a pro-regenerative microenvironment in a neuropathic pain model. In 42 rats with partial sciatic nerve constriction, KET was administered as monotherapy or in combinations. Mechanical allodynia threshold and cold allodynia were assessed. In the untreated control, the pain threshold decreased to 9.2 ± 1.02 mN versus 21.6 ± 4.80 mN in intact animals ($p = 0.027$). KET monotherapy did not differ from control (11.8 ± 1.65 mN; $p = 0.2$). Combinations increased the threshold: KET+PREG – 15.7 ± 1.48 mN ($p = 0.004$), KET+KTM – 16.8 ± 4.21 mN ($p = 0.1$), KET+DMM – 20.7 ± 5.00 mN ($p = 0.04$). Cold allodynia showed a congruent hierarchy of effects: 5.3 ± 0.42 (KET), 3.6 ± 0.57 (KET+PREG), 3.1 ± 0.46 (KET+KTM), and 2.1 ± 0.40 points (KET+DMM), each significantly different from control ($p < 0.05$). The most consistent restoration of thresholds was achieved with KET+DMM, indicating a key role of noradrenergic modulation in suppressing central sensitization. These findings support multimodal regimens as an approach that simultaneously reduces nociception and modulates neuroinflammatory and plasticity processes.

KEYWORDS: neuropathic pain, multimodal analgesia, ketoprofen, dexmedetomidine

Наукове видання

Матеріали IV Міжнародної
науково-практичної конференції

«МОЛОДІЖНА НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА РОЗВИТКУ»

*(28-29 листопада 2025 року)
присвячена Всесвітньому дню науки*

Відповідальний за випуск
Дизайн та верстка

Павло Крайній
Юліанна Віщак

Підписано до друку 29.12.2025. Формат 60x90/16.
Електронне видання. Умов. друк. арк. 26,9. Обл.-вид. арк. 28,9. Зам. 3-026.
Видавництво Чернівецького національного університету
58002, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2.
ruta@chnu.edu.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК №891 від 08.04.2002 р.